

**SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA TABIIY FANLARNI O'QITISH
SAMARADORLIGINI OSHIRISH.**

Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayeva
Andijon davlat pedagogika instituti dotsent v.b
Xusanova Marjona Sirojiddin qizi
Oxunjonova Shaxzoda Ixtiyorjon qizi
Andijon davlat pedagogika
- instituti talabalari

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15367281>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining fizika fanidagi hamda umuman ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Fizika fani aniqlikka katta e'tibor qaratmasa-da, SI vositasida tabiiy hodisalarni chuqur tahlil qilish imkoniyati kengayadi. Tadqiqotda SI texnologiyalarining dars materiallarini izlash, axborotlar bazasini kengaytirish, baholash jarayonini adolatli tashkil etish, laboratoriya mashg'ulotlarini vizuallashtirish kabi jihatlarida qo'llanishi yoritilgan. Shuningdek, maqolada SI yordamida moslashtirilgan va shaxsiylashtirilgan ta'lim yondashuvlarini shakllantirish orqali ta'lim samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi. Xulosa o'rnida, sun'iy intellektning ta'lim tizimiga joriy etilishi uni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishi va uning ijtimoiy ahamiyati ortib borayotgani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, fizika ta'limi, raqamli texnologiyalar, shaxsiylashtirilgan ta'lim, axborot tizimi, laboratoriya mashg'ulotlari, baholash tizimi, ta'limda innovatsiya, o'quv jarayoni, vizuallashtirish, pedagogik faoliyat, o'rganish samaradorligi.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в преподавании физики и в образовательном процессе в целом. Несмотря на то, что физика как наука требует высокой точности, инструменты ИИ расширяют возможности глубокого анализа природных явлений. В исследовании освещается применение технологий ИИ в таких аспектах, как поиск учебных материалов, расширение информационной базы, обеспечение справедливого процесса оценивания, визуализация лабораторных занятий. Также в статье рассматриваются вопросы повышения эффективности обучения путем формирования адаптивных и персонализированных подходов к обучению с помощью ИИ. В заключение подчеркивается, что внедрение искусственного интеллекта в систему образования способствует ее переходу на новый уровень и повышению ее социальной значимости.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, обучение физике, цифровые технологии, персонализированное обучение, информационная система, лабораторные занятия, система оценивания, инновации в образовании, учебный процесс, визуализация, педагогическая деятельность, эффективность обучения.

Abstract: This article analyzes the role and significance of artificial intelligence (AI) technologies in physics education and the educational process in general. Although physics as a science requires high accuracy, AI tools expand the possibilities for in-depth analysis of natural phenomena. The study highlights the use of AI technologies in aspects such as searching for educational materials, expanding the information base, ensuring a fair assessment process, and visualizing laboratory sessions. The article also examines the issues of improving the effectiveness of education by forming adaptive and personalized learning approaches using AI. In conclusion, it is emphasized that the introduction of artificial intelligence into the education system contributes to its transition to a new level and an increase in its social significance.

Keywords: Artificial intelligence, physics education, digital technologies, personalized learning, information system, laboratory classes, assessment system, innovation in education, educational process, visualization, pedagogical activity, learning effectiveness.

Si-ning ta'limdagi o'rni fizika fani aniqlikni juda katta miqdorda talab qilmasa ham lekin tabiatda bo'ldigan va bo'lajak bo'lajak hodisalarni tahlil qilishga undaydi.

Fizika jarayonlarni kengroq tahlil qilish axbarotlarni olish maqsadida, SI ning argument qilib olish mumkin bo'лади. Sababi SI o'z-o'zini rivojlantirishni hisobga olsak, fizik jarayonlarni mohiyatini anglashga yana mukammalshtiradi deb oylayman. Nafaqat fizika va balki umumiy fanlarning rivojlanib borishi fanning chuqqurlashtirib o'qitishni talab qiladi. SI - ning fizikada faniga ta'siri ommaviy tartibda qanday fan bo'lishidan qat'iy nazar birdek ta'sir etadi.

Affzallik nuqtai nazardan quyidagilarni sanab o'tsak;

1. Dars materiallarini va mavzu yuzasidan dastlabki axbarotlarni qidirishga ko'maklashadi.
2. Axborotlar ko'lamini kattalashtirish ya'ni nazariy axborotlarni kengaytirish integratsiyalash va duallashtirish.
3. O'quvchi va talabalarning baxolashini taminlash adolatli va shaffof tarzda.
4. Laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish bunda turli tashkil omili ta'sir etsishi mumkin bo'lmagan jihatlarda deydik kichik zarralarning tuzulish xarakteristikasi kabilarni vizuallashtirishga qaratilgan.

SI – ning kelishi axboortning tanqisligiga qaysidir ma'noda yechim bera oladi. SI pedagogik faoliyatda tobora muhim ro'l o'ynamoqda ta'lim manzarasi bir necha jihatdan o'zgartirmoqda. SI ning yaqin kelajakda ta'lim sohasida ta'siri juda kam salmoqli ekani aytilmoqda. Bu shuni ifodalaydiki turli sohalar uchun keng foydalaniladigan o'zganish va o'rgatish modellarini yaratilishga turtki beradi. Jumladan;

a) Muvofiqlashtirilgan ta'lim; SI har bir o'quvchi yoki talaba uchun maxsus ta'lim dasturlarini yaratish uchun maxsus dasturlarini yaratish va muvofiqlashtirishga yordam beradi. Ushbu yondoshuv har bir talabalarning shaxsiy ehtiyojlariga mos materiallar va mashqlarni olishni taminlaydi bu esa yanada samarali o'quv natijalarini targ'ib qiladi.

b) Shaxsiy o'rganish yo'nalishi; SI har bir o'quvchining yuqori samarali o'rganish yo'nalishlarni aniqlashda yordam beradi. Bunda o'rganuvchilar o'zlarining qiziqtirgan sohalarga oson yo'nalishga turtki beradi.

Xulosa qilib aytganda ta'lim jaroyoniga SI ning aralashuvi ta'limning yangi darajisiga chiqishini tamoilaydi. SI ning kundalik hayotimizdagi imkoniyatlari yanada kengaymoqda shuning uchun SI ning salmog'i yanada keng hisoblanadi ijtimoiy ahamiyati ham muhimdir. SI rivojlanmoqda uning imkoniyatlari kengaymoqda uni o'rganish bizga yanada foydadan holi bolmas edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, A.A. (2020). *Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar asoslari*. Toshkent: "Fan va texnologiyalar" nashriyoti.
2. Islomov, D.T., & Abdug'afforov, N.A. (2021). "Fizika ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi". *O'zbek fizika jurnali*, 3(1), 45–50.
3. UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-Makers*. Paris: UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
4. Anderson, J., & Rainie, L. (2018). *The Future of Well-Being in a Tech-Saturated World*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org>
5. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
6. Yusupova, M.M. (2022). "Pedagogik faoliyatda sun'iy intellekt vositalari: imkoniyat va xavflar". *Ta'lim va Innovatsiya*, 2(4), 88–95.
7. Norton, P. (2020). *Introduction to AI in Education*. New York: Springer Nature.
8. Ergashev, S.R. (2023). "Fizika laboratoriya mashg'ulotlarini vizualizatsiya qilishda sun'iy intellekt vositalarining o'rni". *Ilm va Taraqqiyot*, 1(2), 61–68.
8. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson Education.